

KASBIY YO‘NALTIRILGAN VIRTUAL TALIM MUHITI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA

O.A.Xamidov

Jizzax Politexnika Instituti dotsenti PhD

XXI asrning boshlariga kelib jahonda xavfsiz hayotni ta'minlash eng dolzarb muammoga aylanib qoldi. Chunki, ishlab chiqarish jarayonlarining misli ko'rilmagan yuksak taraqqiy etgan texnologiyalar bilan ta'minlanishi, tabiiy rivojlanishdagi ayrim noxush vaziyatlarning murakkablashuvi aholi salomatligi, atrof muhit ozodaligi va tozaligi hamda iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga tahdid solib turadi.

BMT ning "Xalqora fuqora muhofazasi tashkiloti" hujjatlarida: "dunyoda taraqqiyot shiddat bilan rivojlanib borishi bilan yonma-yon xavf-xatar ham ortib boradi, shu bois barqaror rivojlanish kafolati bu fuqoralar muhofazasi" dir deb yozib qo'yilgan. Shuning uchun ham bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo'lajak mutaxassislar, shu jumladan muhandislik kommunikatsiyalari qurulishi va montaji ta'lim yo'nalish talabalarini hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofazasi bo'yicha faoliyatga tayyorlashga alohida e'tibor berish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida ta'kidlangandek, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy omilini fuqoralarning mehnat qilish va uzluksiz hayot faoliyati xavfsizligi hamda mehnatni muhofaza qilishni tashkil etadi. Shu sababli ishlab chiqarish tarmoqlarining asosiy maqsadi, nafaqat yuqori ko'rsatkichli va sifatli mahsulotlar ishlab chiqish, balki ishlab chiqarish sharoitini yaxshilash, ishlovchilarning shikastlanishi va kasb kasalliklariga uchrashiga olib keladigan manbalarni bartaraf etishdan iborat.

Mamlakatimizda so'ngi yillarda mehnat jarayonida insonning xavfsizligi, hayoti va sog'lig'i, ish qobiliyati saqlanishini ta'minlash borasida keng ko'lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi asosiy vakolatlarni amalga oshirish, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorining professional ishtirokchilariga o'tkazib berilishi, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha davlat va jamoat nazorati kuchaytirilishi borasidagi barcha amalga oshirilayotgan tadbirlar eng avvalo korxonalar va tashkilotlarda, ish o'rinlarida mehnat sharoitlarini yaxshilashga, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishni oldini olishga qaratilgan. Respublika miqyosida olib borilayotgan keng qamrovli bunyodkorlik ishlari yildan yilga oshishi natijasida bugungi kunda qurilish sohasida faoliyat yuritayotgan tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilish talablariga e'tiborsizlik va xodimlarga xavfsiz mehnat sharoitlari

yaratilmaganligi natijasida ishlab chiqarish bilan bog‘liq holdagi baxtsiz hodisalar soni oshayotganligi kuzatilmoqda. Baxtsiz hodisalar sabablari xilma-xil bo‘lishiga qaramay, ularni sodir bo‘lishining umumiy sharoitlari bo‘lib, bozor iqtisodiyotiga utish davrida daromad orqasidan quvish yo‘lida ko‘plab qurilish tashkilotlari ish beruvchilari va xodimlari qurilish ishlarini olib borishda xavfsizlik qoidalariga amal qilmasligi hisoblanadi. Qurilish tarmog‘ida xalqaro standartlarni va ilg‘or xorij tajribalarini keng joriy etish, xodimlarning, hayoti va sog‘lig‘ini shu bilan birga mehnat huquqlari kafolatlarini hamda xavfsiz mehnat sharoitlari tashkil qilishni yanada kuchaytirish, ishlab chiqarishdagi avariya va zararlarni bartaraf etish, shu jumladan kasb kasalliklarini oldini olish, uchta yo‘nalishni ya’ni, xavfsizlik, mehnat gigienasi va xodimlar farovonligini birlashtiruvchi profilaktik tadbirlarni qurilish ishlarining barcha bosqichlarida tashkil etishning yangicha yondashuvini yaratishni taqozo etadi.

Ish beruvchilar tomonidan, ayniqsa qurilish sohasida hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasi talablariga e’tiborsizlik holatlari va qurilish maydonchalarda xodimlarga xavfsiz sharoitlar yaratilmaganligi kuzatilmoqda. Xususan:

birinchidan, qurilish sohasida ish beruvchilar tomonidan sog‘lom va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish borasida choralarda ko‘rilganligi va nazoratning yo‘qligi natijasida, texnologik jarayonlar takomillashmaganligi, loyiha hujjatlariga amal qilinmasligi, qurilish konstruksiyalari va texnologik uskunalarning xatardan holi emasligi, uskunalarning va asboblarning nosozligi, saqlovchi moslamalar va to‘siqlar mavjud emasligi, shuningdek ish jarayonida shaxsiy himoya vositalaridan foydalanilmaganligi, ish o‘rinlarida mehnat sharoitlari baholanmaganligi va xodimlar uchun sanitariya-maishiy sharoitlar yaratilmaganligi sababli baxtsiz hodisalar soni yildan yilga oshib bormoqda;

ikkinchidan, qurilish maydonlaridagi ishlarga jalb etilgan xodimlarning qurilish sohasiga oid bilim va malakalari yetarli bo‘lmaganligi, aksariyat ishchilar norasmiy holda ishlab kelayotganligi nafaqat xodimlarning xavfsizligi balki ular tomonidan oshirilayotgan ishlarning sifati past bo‘layotganligiga ham sabab bo‘lmoqda;

uchunchidan, qurilish sohasida Davlat nazoratini amalga oshirish, baxtsiz hodisalarni oldini olish, profilaktika ishlarini tashkil qilish borasida mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha Davlat mehnat inspektorlarning soni kamligi bundan tashqari tashkilotlar joylashgan masofalarining uzoqligi sababli olib borilayotgan profilaktika ishlarining qamrovi va samarasi past bo‘lmoqda;

to‘rtinchidan, mehnatni muhofaza qilishga, mehnat sharoitlari hamda ish joylarda jarohatlanish va kasb kasalliklariga oid, xususan qurilish tashkilotlari

tomonidan statistik ma'lumotlar topshirilishi yo'lga qo'yilmaganligi sababli, ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish imkoni bo'lmayapti.

bashinchidan, ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtasi bilan qurilish tashkilotlari to'liq qamrab olinmaganligi sababli qurilish tashkilotlarida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalardan jabrlanganlarga ish beruvchilar tomonidan zarar pullarini belgilangan miqdor va muddatlarda to'lab berish bo'yicha muammolar vujudga kelmoqda.

Qayd etilganlarning barchasi texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo'lajak muhandislarning hayot faoliyat xavfsizligi va mehnat muhofazasiga oid umummadaniy va kasbiy kompetensiyalari yetarli darajada emasligidan dalolat beradi.

Iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan rivoji bilim, ko'nikma va malakalar hajmining keskin oshishi, oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassislardan shu jumladan, bo'lajak muxandislarning o'z kasbiy darajasini doimiy oshirib borishni talab etadi. Bu esa o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalari ta'lim muhitini ta'lim sub'ektlarning to'liq funksional va ko'p o'lchamli muhiti sifatida qarab chiqishini taqozo etadi.

Ta'limga axborot - kommunikatsiya texnologiyalarini, turli xil dasturiy mahsulotlarni joriy etish esa o'z navbatida kasbiy yo'naltirilgan virtual ta'lim muhitini shakllantirishga imkon beradi. Dasturiy mahsulotlarning (masalan, Austodesk, 3ds, Vax) imkoniyatlaridan foydalanib, muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji yo'nalishi ta'lim amaliyotiga hayot faoliyat havfsizligi va mehnat muhofazasi umumkasbiy fani bo'yicha uch o'lchovli dasturiy mahsulotlardan iborat ma'lumotlarning elektron bazasi ishlab chiqildi va joriy qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сурхаев М.Л. Подготовка учителей информатики к использованию новых организационных форм в образовательном процессе / Автореферат диссертации на соискание ученой степени док. пед. наук. -Москва, 2017, -40 с
2. Тайлаков Н.И. Узлуксиз таълим тизими учун ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг илмий-педагогик асослари (Информатика курси мисолида). Пед. фан. докт. ... дисс. – Т.: 2006. – 331 б.
3. [Тихомиров О.К., Бабанин Л.Н., Белавина И.Г., Арестова О.Н., Васюкова Е.Е. Психологический анализ деятельности человека в Интернете // Информационный бюллетень РФФИ, том 7, № 6, с. 46-46](#)

4. Ткачев В.В. Охрана здоровья горняков на современном этапе // Безопасность жизнедеятельности. – 2001. – № 5. – С. 20-21.

5. Трайнёв В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации): Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 280 с.

6. Тўрақулов О.Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминотини такомиллашти-риш. Пед. фан. бўйича докторлик (DSc) .. дисс. автор. – Т.: 2017.– 64 б.

7. Тўрақулов О.Х. Ахборотлаштирилган таълим муҳитида кичик мутахассислар тайёрлашнинг илмий-методик таъминоти. Монография. – Т.: ЎМКХТТКМО ва ЎҚТИ 2010. – 156 б.